

O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TOZA QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT MUAMMOLARI

Abdiyeva Flora Botir qizi¹, Sayfiyev Asqar Azim o‘g‘li²

¹“Yashil” iqtisodiyot kafedrası PhD, katta o‘qituvchisi

²Iqtisodiyot fakulteti, I-71/23 guruh 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600030>

Annotatsiya. Ushbu tezisda qishloq xo‘jaligining dolzarbligi, ahamiyati haqida, ekologik toza qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish orqali qanday natijalarga erishish mumkinligi, suvdan, yerdan oqilona foydalanish orqali mamlakat eksporti va YIMning o‘shishiga erishishi haqida qisqacha ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Qishloq xo‘jaligi, ekologik toza mahsulotlar, yashil iqtisodiyot, unumdorlik, hosildorlik, eksport.

Аннотация. В данном тезисе представлена краткая информация об актуальности и важности сельского хозяйства, о том, каких результатов можно достичь за счет производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, о том, как страна может добиться роста экспорта и ВВП за счет рационального использования воды и земли.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, экологически чистая продукция, зеленая экономика, производительность, урожайность, экспорт.

Abstract. This thesis provides brief information on the relevance and importance of agriculture, what results can be achieved by producing environmentally friendly agricultural products, and how the country can achieve export and GDP growth through rational use of water and land.

Keywords: Agriculture, environmentally friendly products, green economy, productivity, yield, export.

Har bir mamlakat iqtisodiy jihatdan barqaror o‘shish, aholining turmush farovonligini yaxshilash, o‘zining jahondagi mavqeyi va o‘rnini mustahkamlashni oldiga ustuvor vazifa sifatida belgilab olib, unga erishish uchun turli dasturlar, strategiyalar ishlab chiqadi. Respublikada Organic va Global G.A.P. xalqaro standartlari talablariga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish, tartibga solish va muvofiqlashtirish tizimlarini rivojlantirish, qishloq va o‘rmon xo‘jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini yaxshilash, eksport geografiyasini kengaytirish, shuningdek, mamlakatimizning organik mahsulot ishlab chiqarish salohiyatidan to‘liq foydalanish imkoniyatini oshirish borasidagi chora tadbirlarni jadallashtirish maqsadida “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta‘minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-maydagi PF-5995-son farmoni qabul qilingan. Ushbu farmonda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda turli sanoat sektorlarining muayyan darajadagi ishtiroki talab etiladi. Bu sektorlardan eng asosiysi qishloq xo‘jaligi hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligi mamlakatning asosiy resursi hisoblangan ishchi kuchi ya‘ni shu mamlakat

aholisining yashashi va turmush kechirishi uchun zarur bo'lgan birlamchi ne'matlar yetishtiruvchi va iste'molchiga yetkazib beruvchi soha hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi kishilik jamiyatining dastlabki yuzaga kelgan vaqtida ular bilan bir vaqtda yuzaga kelgan bo'lib, hozirgi davrgacha u bilan birga rivojlanib kelgan. Taraqqiyot jarayonida qisman o'zgarib, yangi, samarali usullar va metodlar orqali dastlabki holatidan tamomila farq qiluvchi yangi hozirgi shakliga kelgan. Shunday bo'lsada hozirgi dunyo aholisining muttasil o'sib borayotgan soni va cheklangan resurslar qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish, yashil texnologiyalar va usullar asosida ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish taqozo etmoqda.

Qishloq xo'jaligi jahon YaIMning 3 foizini tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich YaIMga nisbatan hisoblaganda rivojlangan mamlakatlarda pastroq, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa ancha yuqori bo'lib ayrim mamlakatlarda 32 foizgacha yetadi. Dunyo aholisining 12,9 foizi qishloq xo'jaligida o'z faoliyatini olib boradi [1]. Bu ko'rsatkichlar qishloq xo'jaligining qanchalik dolzarbligidan dalolatdir .

O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligi asosiy sohalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda hozirgi kunda qishloq xo'jaligida 20 million gektardan ortiq yer foydalaniladi, ulardan 3,2 million gektari sug'oriladigan yerlar hisoblanadi va bu yerlarda aholining ehtiyoji uchun oziq-ovqat mahsulotlari, iqtisodiyot tarmoqlari uchun zarur xomashyo yetishtirilmoqda [2]. Afsuski, uzoq yillar davomida qishloq xo'jaligi yerlaridan samarasiz foydalanish natijasida tuproqning tabiiy unumdorligi va ekinlar hosildorligi pasayib, yetishtiriladigan mahsulotlar unumdorligi pasayib bormoqda va bu o'z navbatida mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ta'sirlarni kamaytirish va qishloq xo'jaligida "yashil" iqtisodiyotga asoslangan organik, ekologik toza bo'lgan mahsulotlarni yetishtirish maqsadida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 4-oktabrda "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga muvofiq quyidagi rejalarni amalga oshirish rejalashtirilgan:

- Ishlab chiqarish aylanishidan chiqqan yaylovlarni tiklash va barqaror boshqarish mexanizmlarini joriy etish;
- Organik qishloq xo'jaligi usullarini joriy etish;
- Ekinlar tarkibini diversifikatsiya qilish;
- Ishlab chiqarish va qayta ishlashga investitsiyalarni jalb etish, shuningdek, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarining qo'shilgan qismat zanjirini yaratish;
- Chorvachilikning organik chiqindilarini to'g'ri saqlash/qayta ishlash; suv manbalarining qishloq xo'jaligi chiqindilari bilan ifloslanishining oldini olish;
- Sho'rlanish, qurg'oqchilik va boshqa xavfli hodisalar va xatarlarga bardoshli yuqori mahsuldor chorva mol va o'simlik turlarini yetishtirish, mahalliy chorva" turlari va o'simlik navlari genofidini saqlash[3].

O'zbekistonning organik ishlab chiqarish hozirgi holati quyidagicha. Organik maydonlar tez o'smoqda, lekin hosildorlik anorganik usuldan 18% past. Sababi shundaki – organik o'g'itlar va pestitsidlarning yetishmasligi (faqat 8% fermerlar ularga kirish imkoniyatiga ega). Undan tashqari yerning hosildorlik darajasini bir me'yorda ushlab turish bir qancha qiyinchilik tug'diradi.

Organik dehqonchilikning tizimli yondashuvi iqlim o'zgarishini yumshatishga yordam beradi, fermerlarning iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashishini qo'llab-quvvatlaydi va biologik

xilma-xillikni himoya qilish va yaxshilash bilan birga dehqonchilik tizimlarining chidamliligini oshiradi.

1-jadval
Maydonlar va hosildorlik

Ko'rsatkich	2020	2023	O'zgarish (%)
Organik maydonlar (ming ga)	12.4	18.6	+50%
O'rtacha hosildorlik (t/ga)	3.2	3.5	+9.4%
Anorganik maydonlar hosildorligi	4.1	4.3	+4.9%

Mamlakatimizda mustaqillikka erishilgandan so'ng qishloq xo'jaligida yerlar unumdorligini oshirish, yangi yerlarni o'zlashtirish, ginetik jihatdan inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarish, suvdan oqilona foydalangan holda ko'proq hosil olishga katta e'tibor qaratildi. Shu maqsadda turli islohotlar, chora-tadbirlar o'tkazildi, yangi strategilar qabul qilindi. Barcha sohalarda islohotlarni amalga oshirishni davom ettirish maqsadida “O'zbekiston-2030” strategiyasi qabul qilingan. Strategiya 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha jami 100 ta maqsadni o'z ichiga oladi. Ikkinchi ustuvor yo'nalish sifatida “Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash” aks ettirilgan bo'lib, u bilan bog'liq 17 ta maqsad (45-61-maqsadlar) doirasidagi 68 ta amaliy chora-tadbir va 55 ta vazifani qamrab olgan. Jumladan, qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirishga qaratilgan 54-maqsadda quyidagi vazifalar belgilab qo'yilgan:

- Qishloq xo'jaligi sohasida eksport hajmini yiliga 10 milliard dollarga yetkazish;
- Hosildorlik ko'rsatkichlarini paxta bo'yicha o'rtacha 45-50 sentnerga, g'alla bo'yicha 80-85 sentnerga yetkazish;
- Qo'shimcha 300 ming gektar yer maydonini zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni qo'llash orqali o'zlashtirish va nazkur yerlarda ozuqabop, dorivor, moyli, dukkakli, sholi, g'alla, savzavot, poliz ekinlarini ekish, intensive bog' va uzumzorlar tashkil etish;
- Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash ko'rsatkichining 25 foizdan yuqori bo'lishini ta'minlash;
- Respublika hududlarida 2,5 million tonna quvvatga ega bo'lgan 100 ta yangi agrologistika markazlari faoloyatini yo'lga qo'yish hamda ularning eksport salohiyatini 1 milliard dollarga yetkazish;
- Dehqon va fermer xo'jaliklari hamda klasterlarga barcha subsidiyalarni yagona “Agrosubsidiya” platformasi orqali “bir qadam” tamoyili asosida taqdim etish[4].

Dunyo miqyosida qishloq xo'jaligida foydalanish mumkin bo'lgan yerlarning umumiy maydoni cheklangandir. Hududining katta qismini cho'llar, tog'lar egallagan yoki iqlimi jihatdan dehqonchilik uchun yaroqsiz bo'lgan mamlakatlar ko'pdir. Bunday mamlakatlar qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini import orqali qondiradi. Qulay geografik joylashuv, iqlimning mo'tadilligi, yerlarning unumdorligi sababli mamlakatimizda katta miqdorda qishloq

xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishga salohiyat bor. Yurtimizda mana shu salohiyatdan to‘liq foydalanish, eksportimizda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ulushini oshirish orqali YIMning hajmini yanada oshirish maqsadida bir qator say-harakatlar olib borilmoqda. Shulardan biri O‘zbekiston prezidentining “Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, ishlab chiqarish va eksport qilish bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlar bilan muloqoti doirasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bo‘lib, unda quyidagi vazifalar belgilab o‘tilgan:

- 1,5 trillion so‘mgacha kredit ajratish, eksport qiluvchi tadbirkorlar uchun imtiyozli stavkalar bilan 3 yilgacha muddatga kreditlar taqdim etish;
- Mahalliy mahsulotlarni xalqaro ko‘rgazmalarda taqdim etish uchun subsidiyalar ajratish;
- 2024-yildan eksportga yuklangan meva-sabzavot mahsulotlari uchun belgilangan shartlar va jismoniy shaxslarning ro‘yxatdan o‘tishi tartibini joriy etish;
- Mahalliy eksportyorlar uchun mahsulotlar ekish va yetkazib berish tizimini shakllantirish;
- Xorijiy tillarni o‘rgangan yoshlarni eksport amaliyoti bo‘yicha kurslarga jalb qilish;
- Har bir hududda mahsulotlar uchun qadoqlar ishlab chiqarish, saralash va qadoqlash korxonalarini tashkil etish;
- Eksportchilar bilan muloqot qilish va muammolarni hal etish uchun Respublika komissiyasi tashkil etish;
- Diplomatik vakolatxonalarda savdo agentliklari tashkil etish[5].

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligi mamlakatimiz aholisining turmush farovonligini yaxshilash, barqaror iqtisodiy o‘shishga erishishimiz uchun xizmat qiluvchi muhim sohalardan biri hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligini isloh qilish, yangi usullarni joriy etish, yerlarning unumdorligini va ekinlar hosildordorlini oshirish imkonini beruvchi innovatsion texnologiyalar qo‘llash orqali nafaqat “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish balki, mamlakatning ishlab chiqarish salohiyatini oshirgan holda eksport hajmini ham oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yashil iqtisodiyot: Darslik. /A.Vaxabov, Sh.Xajibakiyev – Toshkent.: “Universitet”, 2020. - 262 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019-yil 17-iyun, PF-5742-son farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019-yil 4-oktabr, PQ-4477-son qaroriga, 1-ilova.
4. <https://lex.uz/uz/docs/-6600390>
5. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6863857>